

O‘QUVCHILARNI IFODALI O‘QISHGA O‘RGATISH

To‘raqulova Bibimayram

Ishtixon tumaniga qarashli 71-maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi
O‘zbekiston Xalq ta’limi a’lochisi

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi darslari yuqori sinflardagi o‘zbek adabiyoti, tarix, geografiya kabi fanlarni o‘zlashtirish uchun dastlabki asosni yaratadi. Shuning uchun boshlang‘ich sinflardagi ona tili va o‘qish savodxonligi darslariga jiddiy e’tibor berish talab qilinadi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatish usullari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. To‘g‘ri o‘qish
2. Ongli o‘qish
3. Tez va ravon o‘qish

To‘g‘ri o‘qishga 1- sinfda jiddiy ahamiyat berish talab qilinadi. Ya’ni, har bir so‘z bo‘g‘in va tovushlarning to‘g‘ri, eshitarli, ravon talaffuz etilishiga erishish lozim. Maktabga endigina ilk-yangi qadam qo‘ygan murg‘akkina bola uchun kitobdagi so‘zlarning ko‘p qismi tushunarli emas, desa bo‘ladi. Chunki ular shu paytgacha o‘z uylari va bog‘cha hayoti bilan tanish, xolos. Maktab, bog‘cha va uy sharoitlari bir-biridan keskin farq qilishini, lekin shunday bo‘lsada, maktab uy va bog‘chaning davomchisi ekannini o‘qituvchi o‘zining dars jarayonida va uning samaradorligida ko‘rsata bilish zarur.

Kalit so‘zlar: Pedagogik-psixologik; to‘g‘ri va ravon talaffuz etilishi; interfaol metodlar yordamida ifodali o‘qitish; to‘g‘ri o‘qish; ongli o‘qish; tez va ravon o‘qish.

Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi darslari yuqori sinflardagi o‘zbek adabiyoti, tarix, geografiya kabi fanlarni o‘zlashtirish uchun dastlabki asosni yaratadi. Shuning uchun boshlang‘ich sinflardagi ona tili va o‘qish savodxonligi darslariga jiddiy e’tibor berish talab qilinadi.

Pedagogik-psixologik nuqtai nazaridan qaraganda yosh bolaning ruhiy holati doimiy harakatda, xayoli esa o‘yinda bo‘ladi. Ular 10-15- minutdan ortiq davom etadigan gaplarni tinglay olmaydilar. Shuning uchun boshlang‘ich sinflarda ta’lim-tarbiyaning vazifalari ayniqsa dastlabki davrda, asosan o‘yin, qisqa muddatli, qiziqarli suhbatlar va ifodali o‘qishlar orqali amalga oshiriladi.

Ifodali o‘qish dars davomida o‘quvchining zerikishga yo‘l qoymaydi, aksincha ularni faollashtiradi, ya’ni badiiy asarlarga qiziqishini kuchaytiradi va adabiyotga havas uyg‘onadi.

Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchi videomatnlar tinglash bilan matndagi o‘qish ohangi e’tibbor berib, o‘zi ham dars jarayonida turli matn xarakteridan kelib chiqib, ifodali o‘qishga o‘rganadi.

Boshlang’ich sinflarda o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatish usullari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. To‘g‘ri o‘qish
2. Ongli o‘qish
3. Tez va ravon o‘qish

To‘g‘ri o‘qishga 1- sinfda jiddiy ahamiyat berish talab qilinadi. Ya’ni, har bir so‘z bo‘g‘in va tovushlarning to‘g‘ri, eshtarli, ravon talaffuz etilishiga erishish lozim. So‘zlarni to‘g‘ri, o‘qiyolmagan, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qila olmagan o‘quvchi uchun ko‘proq tez aytish aytirish katta samara beradi. O‘quvchi ko‘proq hayot bilan bog‘lanishi eshitganlarini yoki o‘qiganlarining mazmunini tushunib, uni o‘z xayolida, aql-idrokida o‘zicha tasavvur qila olishi kerak. O‘zini tasavvur qila olishi kerak. O‘zini ertak qahramonlari kabi mard, jasur, rostgo‘y, aqlli va izlanuvchan insondek tasavvur qilishi, buning uchun esa ko‘proq mustaqil dars tayyorlash, yanada ko‘proq bilim olishi, o‘qituvchining fikriga qo‘shilishi lozimligini his qilishi kerak

Ongli o‘qish jarayonida o‘quvchi har bir gap, gapdagi so‘z, so‘zdagi bo‘g‘inlarni to‘g‘ri va ifodali o‘qish jarayonida uning ma’nosini tushunib o‘qishi zarur. Maktabga endigina ilk-yangi qadam qo‘ygan murg’akkina bola uchun kitobdagi so‘zlarning ko‘p qismi tushunarli emas, desa bo‘ladi. Chunki ular shu paytgacha o‘z uylari va bog‘cha hayoti bilan tanish, xolos. Maktab, bog‘cha va uy sharoitlari bir-biridan keskin farq qilishini, lekin shunday bo‘lsada, maktab uy va bog‘chaning davomchisi ekannini o‘qituvchi o‘zining dars jarayonida va uning samaradorligida ko‘rsata bilish zarur. O‘qituvchi o‘z o‘quvchisi uchun tuhsunarsiz bo‘lgan so‘zni ularning darsdagi qiziqishidan so‘zlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri talaffuz qilishidan, tinglayotgan o‘quvchining zerikishidan bilib oladi albatta. Shu payt o‘qituvchi uning ma’nosini tushuntirib borishi va o‘sha so‘z ma’nosini o‘quvchi ko‘z oldiga keltira olishi kerak. Shundagina o‘qituvchi o‘zining ko‘zlagan maqsadiga erisha oladi.

Tez va ravon o‘qishda esa sekin yoki juda tez o‘qish emas, balki gapriganday, o‘rtacha tezlik suratiga amal qilinib ham to‘g‘ri, ham ongli, ham sidirgasiga ravon o‘qishni ta’minlash zarur. Agar o‘quvchi haddan tashqari taz yoki aksincha sekin tutulib o‘qisa ko‘rko‘rona ma’nosiga tushunmay qolishi mumkin. Buni o‘qituvchi har doim tushunishi, bilishi va his qilishi kerakva har ikki holatda ham o‘z o‘quvchilariga to‘g‘ri tushuncha berib borishi shart.

Boshlang’ich sinf o‘qituvchisi har doim shu narsani unutmashligi kerakki, o‘quvchilari kelajakda, ya’ni yuqori sinf o‘quvchisi bo‘lganda o‘qigan narsasini to‘la to‘kis o‘zlashtirib olishi va hamda o‘sha o‘zlashtirib olgan narsani doimo yodida saqlay

bilsin. Bunga erishish uchun o‘qituvchi o‘zidagi bor mahoratini ishga solishi va hozirgi zamon ped. Texnologiyalaridan foydalana bilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Agar bola o‘qigan kitobidagi so‘zning go‘zalligini astoydil his etmagan bo‘lsa, u tashqi olam go‘zalligini ham ko‘ra olmaydi. Bu holatni har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi tushunishi va unga o‘zlarining mas‘ul ekanligini bilishlari kerak. She‘riy asarlarni ifodali o‘qish esa, aql va qalbni qamrab oladi, yangi fikr va tuyg‘ular uyg‘onadi. Shuning uchun o‘quvchilarga ko‘proq she‘riy asarlarni ifodali o‘qitish bilan birga yod oldirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘quvchi she‘rni qanchalik ko‘p yodlasa uning so‘z boyligi shunchalik ko‘p bo‘ladi. Biz boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining o‘z o‘quvchilarimizga bergan sabog‘imiz qiziqarli bo‘lishini ta‘minlashimiz uchun har bir ona tili va o‘qish savodxonligi darsida ifodali o‘qishga munosib o‘rin ajratishimiz zarur. Buni ko‘p yillik pedagogik tajribalarimiz va uning samaralari tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xadmjimusaeva N. Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida innovatsion usullardan foydalanish
2. Maxkamov F., Turdiyev Sh., Najmiddinov D. Boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish.
3. O‘G‘Li, A. R. I. (2022). QO ‘QON XONLIGIDA MALIKALAR NOMI BILAN BOG ‘LIQ MADRASALAR. *Science and innovation*, 1(C4), 222-225.
4. Абдуллаева Д. Адилова Д. Использование интерактивных методик в обучении младших школьников.